

Blended Teaching

Höpfl, Felix; Ott, Robert:

Potenziale und Herausforderungen der KI-Integration in die Hochschullehre: Eine explorative Analyse am Beispiel des Gesundheitsmanagements

In: Die Neue Hochschule, 2025-3, S. 26–29.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15474805>

Impressum

Herausgeber:

hl**b**-Bundesvereinigung e. V.
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0

Chefredakteur:

Prof. Dr. Jörg Brake
Kirschgartenstraße 19
67146 Deidesheim
Telefon: 06326 218 119 3
[joerg.brake@h**l**b.de](mailto:joerg.brake@hlb.de)

(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
[karla.neschke@h**l**b.de](mailto:karla.neschke@hlb.de)

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „**h**l**b** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des **h**l**b** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

Persistent Identifier bei der Deutschen Nationalbibliothek:

[https://nbn-resolving.org/
urn:nbn:de:101:1-2025021207](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-2025021207)

Potenziale und Herausforderungen der KI-Integration in die Hochschullehre: Eine explorative Analyse am Beispiel des Gesundheitsmanagements

Der erfolgreiche Einsatz Künstlicher Intelligenz in der Hochschullehre erfordert nicht nur technische Vertrautheit, sondern auch eine kritische Reflexion ihrer Möglichkeiten und Grenzen – eine Kompetenz, die gezielt gefördert werden muss.

Prof. Felix Höpfl und Prof. Dr. Robert Ott

Foto: privat

PROF. FELIX HÖPFL

Professor für Personalmanagement,
Führung und Organisation
felix.hoepfl@th-rosenheim.de
[https://orcid.org/
0000-0002-1499-4945](https://orcid.org/0000-0002-1499-4945)

Foto: privat

PROF. DR. ROBERT OTT

Professor für Controlling,
Rechnungswesen und
Krankenhausmanagement
robert.ott@th-rosenheim.de

beide:

Technische Hochschule Rosenheim
Fakultät für Angewandte
Gesundheits- und
Sozialwissenschaften
Hochschulstraße 1
83024 Rosenheim
www.th-rosenheim.de

Die Integration Künstlicher Intelligenz (KI) in die Hochschullehre hat in den letzten Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen, nicht zuletzt durch generative KI-basierte Systeme wie das Large Language Model ChatGPT oder bildergenerierende Systeme wie DALL-E und Midjourney. Mit dem rasanten Fortschritt in der KI-Technologie bieten sich künftig vielfältige Möglichkeiten, um den Lehr- und Lernprozess zu revolutionieren (Wessels 2024). So können KI-gestützte Systeme dabei unterstützen, personalisierte Lernumgebungen zu schaffen, die auf die individuellen Bedürfnisse der Studierenden noch besser eingehen und somit die Effektivität des Lernens steigern. Diese Technologien ermöglichen aber nicht nur eine adaptive Lernunterstützung, sondern auch die Automatisierung eher organisatorischer Aufgaben wie der Unterstützung bei der Generierung von Prüfungsaufgaben oder der Erstellung von Lernmaterialien.

Die Einführung und der effektive Einsatz von KI im Bildungsbereich erfordern jedoch ein grundlegendes Verständnis und eine positive Einstellung zu diesen Technologien sowohl bei Lehrenden als auch bei Studierenden (Zawacki-Richter et al. 2019; Masters 2019). Eine systematische Untersuchung von KI-Anwendungen in der Hochschulbildung macht deutlich, dass ein breiteres pädagogisches Verständnis erforderlich ist und es wichtig ist, ethische und pädagogische Herausforderungen zu bewältigen (Zawacki-Richter et al. 2019). In ähnlicher Weise unterstreichen die Auswirkungen der KI auf die medizinische Ausbildung die

Notwendigkeit für Lehrende und Studierende, sich auf die Veränderungen vorzubereiten, die die KI in ihren Bereichen mit sich bringen wird (Masters 2019). Eine unter Studierenden in der Republik Serbien durchgeführte Studie ergab, dass Künstliche Intelligenz und Machine Learning zwar als wesentliche Technologien zur Verbesserung des Lernens anerkannt sind, trotzdem aber eine Lücke im Wissen und in der Einstellung der Studierenden gegenüber diesen Technologien besteht (Kuleto et al. 2021). All dies deutet darauf hin, dass ähnliche Tendenzen bei Studierenden des Gesundheitsmanagements zu beobachten sein könnten, die bisher in ihrem Studium zwar nur begrenzt mit KI in Berührung kommen, aber deren potenziellen Nutzen erkennen sollten. Durch die Erforschung der Erfahrungen, Interessen und Vertrautheit von Studierenden des Gesundheitsmanagements mit KI soll diese Studie Erkenntnisse darüber liefern, wie KI effektiv in ihre Ausbildung integriert werden kann, wobei sowohl Chancen als auch Herausforderungen abgeleitet werden.

Der vorliegende Artikel untersucht die aktuellen Anwendungen von KI anhand eines konkreten Beispiels. Im Rahmen des Moduls „BWL-Seminar“, in dem die Studierenden in einer kleinen Gruppe (ca. 15 Personen) ein Gremium in einem Unternehmen bzw. einer Institution der Gesundheitswirtschaft simulieren, muss jede Person im Verlauf des Seminars mehrere Funktionen einnehmen: Sitzungsleitung, Referierende, Protokollierende und Diskutant. Die oder der Referierende hat in der Vorbereitung ihrer bzw. seiner Präsentation

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15474805>

ein ausführliches Handout zu einem vorgegebenen Thema zu erstellen und allen Teilnehmenden vorab zur Verfügung zu stellen. In den beiden Gruppen, die im Sommersemester 2024 das Seminar im Bachelor-Studiengang Management in der Gesundheitswirtschaft (MGW) an der TH Rosenheim durchlaufen haben, wurde erstmals vorgegeben, dass dabei mindestens ein KI-Tool zu verwenden und zu reflektieren ist. Damit sollten verschiedene Aspekte in Bezug auf den Bekanntheitsgrad, die Nutzungsmöglichkeiten sowie die Einschätzung der positiven und negativen Aspekte des KI-Einsatzes von Studierenden untersucht werden.

„MGW-Studierende zeigten großes Interesse an KI und sind davon überzeugt, dass KI-Kenntnisse für ihren akademischen Lernerfolg von großer Bedeutung sind.“

Fragestellung und Hypothesen zur studentischen Nutzung von KI-Tools

Die zu untersuchende Forschungsfrage war: Wie nehmen Studierende, die Management in der Gesundheitswirtschaft studieren und mutmaßlich nur begrenzte Vorkenntnisse über KI haben, den Einsatz von KI in der Hochschullehre wahr (Reflexion), und wie groß ist ihr Interesse und ihre Vertrautheit mit KI-Tools? Zudem sollten ihre Erfahrungen zur KI-Nutzung abgefragt werden.

Folgende Hypothesen wurden dabei im Vorfeld der Untersuchung gebildet:

1. Erfahrung mit KI: Studierende des Studiengangs Management in der Gesundheitswirtschaft haben nur begrenzte Erfahrung mit KI-Technologien.
2. Interesse an KI: Trotz ihrer begrenzten Erfahrung zeigen diese Studierenden ein großes Interesse daran, mehr über KI und ihre Anwendungen in ihrem Fachgebiet zu erfahren.
3. Vertrautheit mit KI-Tools: Die Studierenden sind mit einigen grundlegenden KI-Tools vertraut, haben aber keine umfassenden Kenntnisse über fortgeschrittene KI-Anwendungen im Hochschulbereich.

Die methodische Vorgehensweise basierte auf einem Mixed-Methods-Design mit zwei Hauptkomponenten. Zum einen wurde ein Onlinefragebogen mit quantitativen und qualitativen Elementen zu Beginn und Ende des Seminars eingesetzt, um Veränderungen in Wissensstand, methodischen Fähigkeiten und der Einstellung zur KI-Nutzung zu erfassen. Die statistische Auswertung erfolgte u. a. durch Mittelwertvergleiche zur Überprüfung der formulierten Hypothesen. Zum anderen wurden die

Studienarbeiten analysiert, in denen die Teilnehmenden ihren KI-Einsatz und dessen Auswirkungen reflektierten. Diese wurden mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring systematisch kategorisiert und ausgewertet, wodurch sowohl übergreifende Nutzungsmuster als auch individuelle Erfahrungen identifiziert werden konnten. Eine abschließende Triangulation der verschiedenen Datenquellen diente der Validierung der Ergebnisse (Palmer et al. 2023).

Ergebnisse

Die Untersuchung basiert auf zwei Befragungswellen im März und Juni 2024 mit 27 bzw. 24 Teilnehmenden. Die erste Hypothese wurde widerlegt: Trotz geringer IT-Vorkenntnisse hatte ein Großteil der Studierenden bereits KI-Tools eingesetzt. Die Referenzstatistik zeigte relevante Korrelationen (Pearson-Korrelationskoeffizient r): IT-Vorwissen korrelierte stark mit KI-Grundkenntnissen ($r = 0,6$), und es gab eine bemerkenswerte Korrelation zwischen KI-Einfluss auf das Lernverhalten und der Akzeptanz KI-gestützter Lernsteuerung ($r = 0,7$). Die zweite Hypothese wurde bestätigt: MGW-Studierende zeigten großes Interesse an KI und sind davon überzeugt, dass KI-Kenntnisse für ihren akademischen Lernerfolg von großer Bedeutung sind (71 Prozent der Befragten in Umfrage 1), daher wohl auch ihre große Bereitschaft zu Kursbesuchen (78 Prozent der Befragten in Umfrage 1). ChatGPT erwies sich mit 100 Prozent Bekanntheit und Nutzung als dominierendes Tool, was die dritte Hypothese bestätigte. Weitere Tools wie Bing-Chat (44,4 Prozent Bekanntheit) und Microsoft Designer (25,9 Prozent) waren deutlich weniger bekannt (siehe Tabelle 1).

ChatGPT	Bing-Chat /BingCoPilot	Consensus	Blue Willow	DALL-E	Perplexity	Gemini	MidJourney	Stable Difusion	Elicit	Jasper	Microsoft Designer	keine KI Tools
Bekanntheit der gelisteten Tools in Umfrage 1												
100,0%	44,4%	3,7%	3,7%	18,5%	3,7%	22,2%	11,1%	7,4%	3,7%	11,1%	25,9%	0,0%
Genannte Anwendung der gelisteten Tools im Umfrage 2												
100,0%	20,8%	4,2%	0,0%	12,5%	4,2%	4,2%	0,0%	0,0%	4,2%	0,0%	12,5%	12,5%

Tabelle 1: Bekanntheit diverser KI Tools

	Anzahl Teilnehmer	Teilnehmer, die Bedenken haben KI einzusetzen	Teilnehmer, die KI bereits heute einsetzen	Vorwissen IT (Skala 1 bis 5) - Median	Bereitschaft, KI-Kurse zu belegen (Ja)	Bereitschaft, KI-Kurse zu belegen (Nein)	Bereitschaft, KI-Kurse zu belegen (Vielleicht)
Befragung 1 - vor KI Einsatz	27	16	16	2	21	0	6
Befragung 2 - nach KI Einsatz	24	8	NA	4	15	1	8

Tabelle 2: Grunddaten Befragung

„Nicht-Muttersprachler profitierten besonders von der sprachlichen Unterstützung, die ihre Selbstsicherheit im Umgang mit der deutschen Sprache stärkte.“

Die Studierenden nahmen eine überwiegend positive Veränderung ihres Lernverhaltens durch KI wahr, und die Integration von KI in die akademische Lernumgebung wurde positiv bewertet (67 Prozent keine Bedenken hinsichtlich der Integration von KI). Bemerkenswert war die abnehmende Bereitschaft zur KI-Weiterbildung nach der praktischen Anwendung (siehe Tabelle 2) trotz hoher und steigender Zustimmungswerte zur Bedeutung von KI in der akademischen Lehre (Mittelwerte Befragung 1: 1,3; Befragung 2: 1,2 bei einer Skala 1 = Zustimmung / 2 = Ablehnung).

Die qualitative Analyse der Seminararbeiten zeigte, dass 17 Studierende ausschließlich ChatGPT nutzten, während sieben Studierende zusätzliche Tools einbezogen. Die häufigsten Anwendungen umfassten Themeninspiration, Vortragsaufbau und Ideensammlung (23 Nennungen), gefolgt von Literaturrecherche (14 Nennungen) und Textverbesserung (12 Nennungen).

Insgesamt zeigte die Untersuchung, dass Studierende bereits aktiv mit KI-Tools arbeiten und deren Bedeutung für die akademische Lehre erkennen. Allerdings verfügen sie über wenig konkretes Wissen zur Funktionsweise Künstlicher Intelligenz und konzentrieren sich hauptsächlich auf bekannte Tools wie ChatGPT. Die abnehmende Bereitschaft zur Teilnahme an KI-Qualifizierungsmaßnahmen nach ersten praktischen Erfolgen ist dabei als bedenkliche Entwicklung zu bewerten, da ein erfolgreicher KI-Einsatz grundlegendes Verständnis für die Funktionsweise und Limitationen der Tools voraussetzt.

Die Studierenden äußerten in ihrer schriftlichen Reflexion zahlreiche positive Aspekte der KI-Nutzung. Ein zentraler Punkt war die Unterstützung bei der Strukturierung und sprachlichen Gestaltung der Inhalte, wodurch die Gliederung und Ideensammlung deutlich vereinfacht wurden. Dies führte zu einer effizienteren Arbeitsweise und höheren Qualität der Arbeiten. Die Zeitersparnis wurde dabei besonders hervorgehoben. Bei der Themenfindung und Gliederungserstellung diente die KI als wertvolle Inspirationsquelle und half den Studierenden, Unsicherheiten zu beseitigen. Nicht-Muttersprachler profitierten besonders von der sprachlichen Unterstützung, die ihre Selbstsicherheit im Umgang mit der deutschen Sprache stärkte. Die KI erwies sich zudem als hilfreiches Werkzeug bei der Recherche und dem Finden konkreter Ausdrücke. Auch die Einarbeitung in das Thema sowie die Erfüllung formeller Anforderungen wurden durch die KI-Tools erleichtert, wobei die Studierenden wertvolle Anregungen für Ideen und Gliederungsentwürfe erhielten. Neben den positiven Aspekten gab es auch kritische Stimmen zur Nutzung von KI-Tools. Mehrere Studierende betonten, dass die KI die eigenständige Recherche und Auseinandersetzung mit dem Thema nicht ersetzen könne, da einige Informationen inhaltlich nicht korrekt oder nicht direkt relevant waren. Die Qualität und Relevanz der von der KI vorgeschlagenen Quellen und Informationen wurden teilweise als mangelhaft empfunden, wobei es oft an Tiefe und detaillierten Analysen fehlte. Technische Schwierigkeiten wie Verbindungsabbrüche oder langsame Datenverarbeitung führten zu Verzögerungen, und eine gewisse Einarbeitungszeit war notwendig. Die

Studierenden hatten zudem den Eindruck, die KI hätte Schwierigkeiten, den spezifischen Kontext einiger Themen vollständig zu verstehen, was zu nicht immer passenden Vorschlägen führte. Problematisch war auch, dass die von der KI bereitgestellten Artikel oft veraltet oder sogar fiktiv waren, was eine eigenständige Überprüfung der Quellen unerlässlich machte. Die Fülle an Vorschlägen führte manchmal zu einem Informationsüberfluss, der die Überprüfung zeitaufwendig machte, wobei die KI dazu neigte, zu viele, nicht themenbezogene Aspekte einzubringen. Kritisiert wurde außerdem die Oberflächlichkeit der KI-Antworten, die sich nicht immer klar am Thema orientierten und eine tiefgehende Auseinandersetzung erschwerten.

Die Ergebnisse der schriftlichen Statements zeigen, dass KI-Tools in der Hochschullehre sowohl Vorteile als auch Herausforderungen mit sich bringen. Während viele Studierende die Unterstützung bei der Strukturierung und sprachlichen Gestaltung ihrer Arbeiten sowie die Zeitersparnis und Effizienz schätzten, betonten andere die Notwendigkeit einer kritischen Überprüfung und eigenständigen Recherche. Insgesamt wurde deutlich, dass KI-Tools eine wertvolle Ergänzung darstellen können, jedoch nicht die eigenständige wissenschaftliche Arbeit ersetzen.

Fazit und Ausblick

Diese Studie untersuchte die Forschungsfrage, wie Studierende des Studiengangs Management in der Gesundheitswirtschaft an der Technischen Hochschule Rosenheim den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Hochschullehre wahrnehmen und wie groß ihr Interesse und ihre Vertrautheit mit KI-Tools ist. Die Ergebnisse zeigen, dass Studierende bereits grundlegende Erfahrungen mit KI-Tools, insbesondere ChatGPT, gemacht haben und diese Technologien als nützlich zur Unterstützung bei der Strukturierung und sprachlichen Gestaltung ihrer Seminararbeiten ansehen. Die Hypothesen der Studie wurden unterschiedlich beantwortet. Hypothese 1, dass

Studierende nur begrenzte Erfahrung mit KI-Technologien haben, konnte widerlegt werden: Viele hatten bereits erste Erfahrungen mit KI gesammelt. Hypothese 2, dass Studierende ein großes Interesse daran zeigen, mehr über KI zu erfahren, wurde bestätigt. Dieses Interesse spiegelt sich auch in ihrer anfänglichen Bereitschaft wider, Kurse zur Vertiefung dieses Wissens zu belegen. Allerdings zeigte sich nach praktischer Anwendung von KI-Tools eine abnehmende Bereitschaft, sich weiter intensiv mit der Thematik zu beschäftigen, was auf eine gewisse Überschätzung der eigenen Kompetenz und ein oberflächliches Verständnis der KI-Anwendungen hindeutet. Hypothese 3, dass Studierende mit grundlegenden KI-Tools vertraut, aber mit fortgeschrittenen Anwendungen weniger vertraut sind, wurde ebenfalls bestätigt, da die meisten auf bekannte Tools wie ChatGPT zurückgriffen.

Die kritischen Stimmen aus den qualitativen Analysen zeigen, dass einige Studierende Bedenken hatten, dass KI-Tools eigenständiges Denken und eine tiefere Auseinandersetzung mit Inhalten ersetzen könnten. Zudem wurde die Qualität der von KI generierten Inhalte als unzureichend bewertet, insbesondere im Hinblick auf fiktive oder veraltete Quellen. Es gab auch technische Herausforderungen, wie Verbindungsabbrüche, die den Lernprozess behinderten.

Insgesamt bieten KI-Tools großes Potenzial, um den Lernerfolg der Studierenden zu unterstützen. Jedoch bedarf es einer reflektierten Integration von KI-Tools in die Lehre und einer tiefergehenden Schulung sowohl der Lehrenden als auch der Lernenden, um die Möglichkeiten und Grenzen der Technologie voll zu verstehen. Zukünftige Forschungsansätze könnten untersuchen, wie Studierende besser darin geschult werden können, KI-Tools kritisch und reflektiert zu nutzen, um nicht nur Effizienz, sondern auch Qualität in ihrer Arbeit zu steigern.

Die Datenerhebung wird fortgesetzt, um eine Entwicklung in den Vorkenntnissen und Einstellungen der Studierenden zu identifizieren. ■

Chen, Lijia; Chen, Pingping; Lin, Zhijian (2020): Artificial Intelligence in Education: A Review. *IEEE Access* 8, 75264–75278. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2988510>.

Masters, Ken (2019): Artificial intelligence in medical education. *Medical teacher* 41, 976–980. <https://doi.org/10.1080/0142159X.2019.1595557>.

Zawacki-Richter, Olaf; Marín, Victoria; Bond, Melissa; Gouverneur, Franziska (2019): Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education - where are the educators? *International Journal of Educational Technology in Higher Education* 16. <https://doi.org/10.1186/s41239-019-0171-0>.

Palmer, Edward; Lee, Daniel; Arnold, Matthew; Lekkas, Dimitra; Plastow, Katrina; Ploeckl, Florian; Srivastav, Amit; Strelan, Peter (2023): Findings from a survey looking at attitudes towards AI and its use in teaching, learning and research. *ASCLITE Publications*. <https://doi.org/10.14742/apubs.2023.537>.

Kuleto, Valentin; Ilić, Milena; Dumangiu, Mihail-Alexandru; Ranković, M.; Martins, Oliva; Păun, D.; Mihoreanu, Larisa (2021): Exploring Opportunities and Challenges of Artificial Intelligence and Machine Learning in Higher Education Institutions. *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/su131810424>.

Wessels, Doris (2024): Mehr Veränderung wagen. In: *Die Neue Hochschule (DNH) 3/2024*, S. 7–9.